

**TEXNIKA VA TEXNOLOGIYA. TEXNALOGIK TARAQQIYOTNING
ISTIQBOLLARI**
**ИНЖИНИРИНГ И ТЕХНОЛОГИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**
**ENGINEERING AND TECHNOLOGY. PROSPECTS OF
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT**

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Abduhalilova Gulasal Botirjon qizi

Boyhonova Xilola Dinmuhammadalixon qizi

Hayitboyeva Umida Baxtiyorjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnika va texnologiyalar tarixiga taraqqiyot istiqbollari togrisida tushintirib ótilgan. Ma’lumki, har qanday holatda ham ilmiy-texnika taraqqiyotining bosib o’tgan tarixiy asoslari bor. Fanlar taraqqiyotidagi inqiloblarning xarakteri o’zgardi, ya’ni ilm sohasidagi inqiloblar texnika sohasidagi axborotlar bilan uyg’unlashib ketdi va ilmiy-texnika inqilobi yuzaga keldi, shuningdek ijtimoiy fanlar yo‘nalishlari, iqtisod va ishlab chiqarishni tashkil qilish, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni ilmiy boshqarish, aniq ijtimoiy tadqiqotlar kabilarga bilvosita ta’sir qiladi.

Abstract: In this article, the history of technology and technology is explained in terms of development prospects. It is known that in any case there are historical foundations of scientific and technical development. Combined with information and a scientific and technical revolution has occurred, and indirectly affects the directions of social sciences, economics and production organization, scientific management of economic and social processes, specific social research.

Аннотация: В данной статье история техники и технологий объясняется с точки зрения перспектив развития. Известно, что в любом случае существуют исторические основы научно-технического развития. В сочетании с информационной и научно-технической революцией произошла и опосредованно затрагивает направления общественных наук, экономики и организации производства, научного управления экономическими и социальными процессами, конкретных социальных исследований.

Kalit so‘zlar: Texnika, texnologiya, fan, taraqqiyot yo‘llari, texnogen jamiyat, ratsional texnologiya, nazariya.

Key words: Engineering, technology, science, development paths, technogenic society, rational technology, theory.

Ключевые слова: Техника, технологии, наука, пути развития, техногенное общество, рациональная технология, теория.

Kirish. Texnika taraqqiyoti — fan bilan texnikaning o‘zaro bog‘liq, yagona, ilgari lab boruvchi taraqqiyoti; ijtimoiy taraqqiyot asosi. Dastlab fan rivoji bilan texnika taraqqiyoti o‘rtasidagi yaqinlashuv XVI–XVIII-asrlarda manufaktura ishlab chiqarishi bilan bog‘liq holda sodir bo‘ldi. Bungacha moddiy ishlab chiqarish empirik tajribalar, hunarmandlik asosida shakllangan. Texnologiya va sxolastika ta’siridagi tabiat haqidagi ilmiy nazariy bilimlar ham ishlab chiqarishga xech qanday salbiy ta’sir qilmasdan sekinlik bilan rivojlangan. Ilmiy va texnikaviy taraqqiyot inson faoliyatining 2 ta nisbatan mustaqil yo‘nalishi sifatida yuksala boshlagan. XVI asrda savdo-sotiq va yirik manufakturadagi tub o‘zgarishlar bir qancha aniq vazifalarni nazariy va eksperimental hal qilishni talab qildi. Fan-texnika taraqqiyotining 3-bosqichi fan-texnika inqilobi bilan bog‘liq. Uning ta’sirida texnika taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy sohalar kengayadi. Texnik masalalarni hal qilishda biologlar, fiziologlar, psixologlar, mantiqshunoslar ishtirok etadi. Ma’lumki, har qanday holatda ham ilmiy-texnika taraqqiyotining bosib o‘tgan tarixiy asoslari bor.[1]

Asosiy qism. Texnikaning zamonaviy rivojlanishi axborot texnologiyalarini hayotga joriy etish bilan bog‘liq. Axborot texnologiyalari – bu axborotlarni boshqarish, to‘plash, ishlov berish va uzatish texnologiyalaridan keng ravishda foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan fanlar sinfiga kiradi. Axborot texnologiyalari – bu ob’ekt, jarayon yoki hodisaning (axborot mahsuloti) holati to‘g‘risida yangi sifatli ma’lumot olish uchun ma’lumotlarni yig‘ish, to‘plash, ishlov berish va uzatish vositalari va usullarining kombinatsiyasidan foydalanadigan jarayondir. Ushbu jarayon kompyuterlarda saqlanadigan ma’lumotlarga nisbatan aniq tartibga solingan operatsiyalar, harakatlar, turli darajadagi murakkablik bosqichlaridan iborat.

Texnologik taraqqiyotning istiqbollari. Texnokratik sivilizatsiyada inson nafaqat dunyoni, insoniyatni rejalashtiradi, balki insonning o‘zi rejalashtirish obektiga aylanib qoladi. Agar insoniyat mavjud muammolarga befarq qaraydigan bo‘lsa dunyo sivilizatsiyasi halokatga uchrashi muqarrar shu manoda insonparvarlashuvning mohiyati, uning taraqqiyot tendensiyasi ilmiy-falsafiy jihatdan talqin qilinmasa yuqorida aytilgan fojialarning oldini olish juda qiyin bo‘ladi. Buning uchun fan, texnika va texnologik taraqqiyotni samarasiz jihatlarini falsafiy-tanqidiy talqin qilish, insonning keyingi amaliy faoliyatiga to‘g‘ri baho berish, uning kelajagi va istiqboldagi o‘zgarishlarga ehtiyotkorona maqsadli yondoshish talab qilinadi.[2]

Ilmiy texnik taraqqiyot XX asr oxiriga kelib faqatgina ko‘plab ishlab chiqarish sohalarini texnologiyalashtirishga sabab bo‘lib qolmay, balki madaniyat sohasiga,

bilimlar gumanitar sohalariga ham kirib keldi. Bugungi kunda biz endi axborot, tibbiyot texnologiyalari haqida gapiramiz, shu jumladan ta’lim sohasida ham. Pedagogik texnologiya deb odatda maqsadi ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, ta’limda ko‘zlangan natijalarga erishishga bo‘lgan pedagogikaning yo‘nalishiga aytiladi (M. Klarin, 1989). “Pedagogik texnologiya” so‘z birligi – bu inglizcha “ an educational technology ” – “ta’lim texnologiyasi” iborasining aniq bo‘lmagan tarjimasidir. “Pedagogik texnologiya” tushunchasi oxirgi paytlarda o‘qitish nazariyasida yanada kengroq qo‘llanilmoqda. Aynan “texnologiya” termini va uning “o‘qitish texnologiyasi”, “ta’lim texnologiyasi”, “ta’limda texnologiya” kabi shakllariga pedagogik adabiyotlarda 300 dan ortiq ta’riflar berilgan. “Pedagogik texnologiya” termini birinchi bor pedagogika bo‘yicha ishlarda XX asrning 20-yillarida tilga olingan. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanish tarixi Pedagogika fani tarixidan ko‘rinib turibdiki o‘qitish va kadrlar tayyorlashning yanada mukammal metodlarini va usullarini izlash doimiy davom etib kelgan. O‘qitish – bu jamiyat taraqqiyoti uchun samarasi pedagogning faoliyati yakunlanishi bilan darhol ko‘rinmasa ham har qanday boshqa faoliyat kabi ishlab chiqarish faoliyatidir. Jamiyat tarixida iqtisodiy davrlar faqatgina nimalar ishlab chiqarilishi, kim tomonidan qancha ishlab chiqarilishi, mehnatning qaysi vositalari bilan ishlab chiqarilishi qarab farq qilmaydi. Ana shu nuqtai nazardan biz ijtimoiy tarixda mavjud bo‘lgan “pedagogik davrlarni” ko‘rib chiqamiz: I. Individual pedagog, qo‘l bilan ishlaydigan pedagogning pedagogik faoliyati davri (qadimgi davrlardan boshlab XVII asrgacha). Yozuv kitobi davri (XVII asrdan hozirgi davrgacha); III. Audiovizual vositalar davri (XX asrning 50-yillari). IV. O‘qitishni boshqarishni avtomatlashtirish oddiy vositalari davri (XX asrning 70-yillari). V. Zamonaviy hisoblash mashinalari asosida ta’limni boshqarishni avtomatlashtirishda adaptiv vositalar davri (XX asr oxiri kompyuterda o‘qitish). XX asrda pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi XX asr oxiriga kelib ilmiy-texnik taraqqiyot faqatgina ishlab chiqarishni texnologiyalashtirishga olib kelib qolmay, balki madaniyat doirasi, bilimlar gumanitar sohalariga ham keskin kirib keldi. “Texnologiya” tushunchasi texnik taraqqiyot sababli yuzaga keldi va lug‘atlar talqini bo‘yicha (techne san’at, hunar, fan; logoq – tushuncha [3])

Shu bilan birga raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, mablag‘ va mehnat resurslarini talab etadi. Ohirgi 7 yilda raqamli infratuzilmani rivojlantirish uchun **1,3 mlrd. AQSh dollari** jalb etilib, shundan **54 foizi (700 mln. AQSh dollari)** to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investisiyalariga to‘g‘ri keldi. *Yuqori texnologiyalar har qanday davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishining kalitidir. Bu borada O‘zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirish, aholining internet va mobil internet bilan qamrovini kengaytirishga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. Bundan ko‘zlangan maqsad xalq farovonligini oshirish, har bir fuqaroga uydan chiqmagan holda davlat xizmatlarini olish, tovarlar xarid qilish va kommunal to‘lovlarni onlayn*

tarzda to‘lash imkoniyatini yaratishdan iborat. Yana bir muhim tomoni – inson omili va ortiqcha qog‘ozbozlik kamayadi. Jarayonlarni avtomatlashtirish orqali shaffoflikka erishilaji, bu esa korrupsiyaning kamayishiga olib keladi. [4]

Jumladan, 2017-2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini keltirishimiz mumkin. Hozirda yurtimizni bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyotiga olib chiqish va undagi rolini mustahkamlash maqsad va muddaomizga aylangan. Ayni paytda dunyo miqyosida keskin tus olib borayotgan shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalar va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqaligina munosib javob bera olishimiz mumkin.

Endigi vazifa nafaqat ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash balki ularning natijalarini amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan samarali mexanizmlarni yaratishdan iborat. Ushbu masalalarning asosiy yechimi ilm-fan va innovatsiyalar sohasida yetakchi mamlakatlar qatoridan o‘rin olish, sanoat inqilobi davrida xalqaro raqobatbardoshlikka erishish, to‘plangan muammolarning yechimlarini izlab topish, shuningdek, globallashuv tufayli yuzaga kelayotgan bahsli masalalarni hal qilishdan iborat bo‘lishi kerak. Zero, dunyoda yuzaga kelayotgan mana shunday murakkab vaziyatda ham mamlakatimiz jahonda tutgan o‘rni va rolini yanada mustahkamlab bormog‘i lozim. [5]

Foydalangan adabiyotlar:

1. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.uz>.
2. [Arxiv.uzwww.uz](https://arxiv.org/).
3. Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125 <https://aniq.uz/uz>.
4. 2020 “Yangi O‘zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetolari tahririyati» DUK
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

10. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
11. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
12. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
13. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
14. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
15. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
16. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
17. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
18. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
19. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 12(12), 30-34.
20. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
21. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
22. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
23. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
24. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.